

REAL SEKTOR KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH SALOHIYATINI OSHIRISH YO'LLARI

Jumanova Zilola Tuychiyevna

Fan va texnologiyalar universiteti PhD, katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351960>

O'zbekiston davlatining qudratini mustahkamlash, insonlarning moddiy va ma'naviy ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlarini to'laroq qondirish, kelajakda esa – ularning farovonligini oshirish, iqtisodiy va ilmiy-texnika sohasida eng rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishi korxonalarda ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga bevosita bog'liqdir.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiy strategiyasi uzoq vaqtga mo'ljallangan fundamental maqsadlarni o'rta qo'yish bilan bir qatorda, bu maqsadlarga erishish vositalari, yo'llarini belgilashni ham o'z ichiga oladi. “Axborotlashtirish jarayoni iqtisodiyot kabi sohadan o'tmadi. Postindustrial iqtisodiyot telekommunikatsiyalar qoidalarini belgilashda, texnik standartlarni belgilashda, izlanishlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynadi, bu esa o'z navbatida innovatsion iqtisodiyotning yangi sektori - raqamli bozorning paydo bo'lishiga hissa qo'shdi”[3]. Ushbu omillarning barchasi **ishlab chiqarish salohiyatini** to'xtovsiz oshirib borishda asosiy o'rinda turadilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ham mamlakatimizni 2020-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2021-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ushbu masalaga alohida to'xtalib jumladan, shunday dedilar: “Biz mamlakatimizdagi ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish va yangilash, zamonaviy innovatsiyalarga asoslangan va yuksak samarali texnologiyalarni joriy etish bo'yicha o'z oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz”[1]. Mamlakatimizda qilinayotgan barcha islohotlar real sektor korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va piravord natijada halq manfaatlariga va ularga farovon hayot kechirishga qaratiladi.

Samaradorlik sanoat ishlab chiqarish faoliyatining "ko'zgusi" hisoblanadi. Bu "ko'zgu"da ishlab chiqarishning barcha natijalarini ko'rish mumkin. Mahlumki, har bir tarmoq, korxonalar, qolaversa, har bir shaxs o'z ishlab chiqarish faoliyatida maksimum foyda olishga intiladi. Uning uchun mahlum xarajatlar qiladi. Ana shu foyda bilan xarajatlar o'rtasidagi farq tarmoq va korxonalar faoliyatining "ko'zgusi" bo'lgan samaradorlikda ko'zga tashlanadi. Ishlab chiqarishning eng yuqori samaradorligi ishlab chiqarish xarajatlarini minimum darajaga keltirishdan iborat.

Boshqaruv faoliyatini amalga oshirishda ko'zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdek, samaradorlikka erishish uchun shu faoliyatda ishtiroq etuvchilar manfaatlarini himoya qilish, rag'batlantirish chora tadbirlari boshqaruv jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi.

Hozirgi murakkab global iqtisodiy sharoitida, jamiyatga xizmat qiluvchi zamonaviy boshqaruv ilmini o'rganishda, iqtisodiyotni butun tarmoqlarida, boshqaruvni amalga oshiradigan malakali rahbarlarni tayyorlashda menejment muhim o'rin tutadi. Rahbarlar korxonalarda ishlab chiqarish salohiyatini barqaror ta'minlashda va uni boshqaruvini amalga oshirishda bosh bo'g'in hisoblanib, uning tashkil etilishi va samaradorligi ko'p jihatdan rahbar egallagan bilim malaka, tajriba, qolaversa uning muhim hislatlari va boshqaruv uslubiga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu fanning maqsad vazifalari ham shularni o'rganishni nazarda tutadi.

Boshqaruvning qonuniyatlari, qonun va tamoyillari, funktsiya va vazifalari, shuningdek boshqaruv tizimida menejer o'rnini, madaniyati va uslubi, boshqaruv samaradorligini o'rganish hozirgi kun talabiga aylangan.

Oldimizga quyilgan ushbu vazifalarni samarali bajarish esa ko'plab omillarga bevosita bog'liqdir. Shu jumladan, global moliyaviy – iqtisodiy inqiroz oqibatida, jahon bozorida tovarlarga bo'lgan talabning pasayishi sharoitida, ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda uning salohiyatini boshqarishni takomillashtirishga bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan 2021 yilni «**Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili**» deb nomlanishi va ushbu yilga bag'ishlangan Davlat dasturini amalga oshirish ham mamlakatimizda insonlar manfaatini ta'minlash uchun sanoat korxonalari ishlab chiqarish salohiyatini barqaror o'sishini talab qilinadi.

Islohotlarni davom ettirish va chuqurlashtirish, mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish choralar dasturini so'zsiz bajarish va shu asosda korxonalarining iqtisodiy rivojlanishida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish shu kunning dolzarb vazifalaridan bir xisoblanadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomondan belgilab berilgan O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishning yuqori va barqaror sur'atlarini, korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash, strategik ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun faol investitsiya siyosatini olib borish (2021 yilda 370dan ortik strategik muxim loyixalarga 15 milliard dollar jalb etiladi"[1]), xalqimizning hayot darajasi va farovonligini yanada oshirish borasidagi vazifalarni to'liq va samarali amalga oshirish eng avvalo jamiyatimiz a'zolari tomonidan ularning mazmun-mohiyatini teran va chuqur anglab yetilishini taqozo etadi. Buning uchun esa asosiy maqsad sifatida iqtisodiyotning real sektori korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish talab etiladi.

Xulosa o'rnidan shuni aytish mumkinki, ushbu vazifalarni samarali bajarish esa ko'plab omillarga bevosita bog'liq bo'ladi, jumladan ishlab chiqarish fondlariga, korxonalaridagi kadrlar salohiyatiga va u yerdagi boshqarish tizimiga. Yuqorida bayon etilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, Real sektor korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini oshirish hozirgi kunda rahbalar oldida turgan eng *dolzarb vazifalardan* biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH. Mirziyoev. «Oliy Majlisga Murojaatnoma». 28.12.2020y. www.turkiston.uz
2. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. «Основы менеджмента» М.2012й.